

Control de la Hipertensión Arterial: Desafíos actuales, protocolos estandarizados y nuevas tecnologías

Alfonso Ángel Cortes Cuayahuitl¹, Berenice Morales Canto¹, Santiago Oscar Pazaran Zanella¹, Arturo García Galicia², Zaira Aketzalli Contreras Sanchez²

¹Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

²Instituto Mexicano del Seguro Social. Hospital de Especialidades de Puebla. UMAE

Resumen

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) mantiene una alta prevalencia global, con tasas de control persistentemente bajas en Iberoamérica, evidenciando una brecha crítica entre las guías de práctica clínica y su implementación real. El objetivo fue analizar la literatura reciente (2022-2024) para identificar las barreras que impiden el control y evaluar las estrategias emergentes. **Metodología:** Se realizó una revisión bibliográfica descriptiva en bases de datos indexadas (PubMed, SciELO, Scopus) y repositorios institucionales, enfocándose en la epidemiología, el diagnóstico, las barreras de tratamiento y los protocolos de atención integral. **Resultados:** Se identificó que la ineficacia del control se debe principalmente a fallos sistémicos. Los hallazgos enfatizan la necesidad de estandarizar la medición clínica y generalizar el uso de AMPA/MAPA (Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial) para evitar errores diagnósticos y detectar fenotipos de riesgo (non-dipper). La inercia clínica, manifestada en la persistencia de la monoterapia, y la baja adherencia, fueron las barreras críticas. En respuesta, instituciones como el IMSS han implementado Protocolos de Atención Integral (PAI) para estandarizar la atención. **Conclusión:** El éxito futuro en el control de la HTA requiere una transición urgente del modelo tradicional al enfoque sistémico. Este enfoque debe basarse en la rigurosidad diagnóstica y la integración de protocolos institucionales y tecnología para vencer la inercia clínica y mejorar los resultados a nivel poblacional.

Abstract

Background: Arterial Hypertension (HTN) maintains a high global prevalence with persistently low control rates in Ibero-America, revealing a critical gap between clinical guidelines and their real-world implementation. The objective was to analyze recent literature (2022-2024) to identify prevailing barriers and evaluate emerging management strategies. **Methodology:** A descriptive bibliographic review was conducted in indexed databases (PubMed, SciELO, Scopus) and institutional repositories, focusing on epidemiology, diagnosis, treatment barriers, and comprehensive care protocols. **Results:** Control inefficiency was found to stem primarily from systemic failures. Findings emphasize the need to standardize clinical measurement and generalize the use of ABPM/HBPM (MAPA/AMPA) to prevent diagnostic errors and detect high-risk phenotypes (non-dipper). Clinical inertia, evidenced by monotherapy persistence, and poor patient adherence were critical barriers. In response, institutions like the IMSS have implemented Comprehensive Care Protocols (PAI) as a central strategy to standardize care. **Conclusion:** Future success in HTN control requires an urgent transition from the traditional model to a systemic approach. This approach must be founded on diagnostic accuracy and the integration of institutional protocols and technology to overcome clinical inertia and improve population outcomes.

Palabras Clave: Hipertensión Arterial (HTA), Práctica Integral de Atención (PAI), Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento

Keywords: Arterial Hypertension (HTN), Integral Healthcare Practice (PAI), Treatment Adherence and Compliance

1. INTRODUCCIÓN

La historia de la hipertensión arterial (HTA) refleja la evolución del pensamiento médico, pasando de ser considerada una condición adaptativa a reconocerse como el principal factor de riesgo cardiovascular modificable a nivel global [1]. Sin embargo, a pesar del vasto conocimiento acumulado y la disponibilidad de fármacos eficaces, la epidemiología actual en Latinoamérica y Europa revela un escenario preocupante donde la prevalencia se mantiene elevada y las metas de control siguen siendo esquivas [2].

Este desafío es evidente al analizar las cifras más recientes. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022) reporta una prevalencia sostenida en adultos, con un porcentaje significativo de diagnósticos

tardíos [3]. Situación similar se observa en España, donde el impacto sanitario de la hipertensión continúa generando una carga de morbilidad considerable en el sistema de salud [4]. Estos datos confirman que, a pesar de los esfuerzos previos, el control efectivo de la presión arterial sigue siendo una asignatura pendiente en la salud pública regional [5].

La persistencia de estas brechas sugiere la existencia de obstáculos estructurales más allá del tratamiento farmacológico. Diversos autores señalan que las principales barreras en América Latina incluyen el desconocimiento de la enfermedad y la falta de adherencia [6], sumado a una notable inercia terapéutica en la intensificación del tratamiento, incluso en poblaciones vulnerables como los adultos mayores [7]. Además, se ha identificado que los errores sistemáticos en la medición de la presión arterial contribuyen al sobrediagnóstico o subtratamiento, complicando la toma de decisiones clínicas [8].

Ante este panorama, la estrategia actual ha virado hacia la estandarización y la tecnología. La implementación de Protocolos de Atención Integral (PAI) busca unificar criterios y mejorar el seguimiento del paciente crónico [9], alineándose con las guías prácticas más recientes que enfatizan el diagnóstico preciso y el tratamiento oportuno [10]. Asimismo, la incorporación de herramientas como la telemedicina comienza a perfilarse como un recurso clave para superar las barreras tradicionales de acceso y control [11]. El objetivo de esta revisión es analizar la evidencia reciente (2022-2024) sobre estas estrategias, evaluando su impacto real en la práctica clínica.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión integrativa de la literatura, siguiendo las recomendaciones metodológicas de Whittmore y Knafel y los lineamientos de rigor utilizados en revisiones publicadas en revistas biomédicas de alto impacto. El propósito fue sintetizar la evidencia actual sobre el control de la hipertensión arterial, la implementación de protocolos estandarizados y el uso de nuevas tecnologías.

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo entre enero y febrero de 2025 en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus, SciELO, Google Scholar y repositorios institucionales oficiales. Se utilizaron descriptores MeSH y DeCS tales como hipertension, blood pressure, diagnosis, epidemiology, blood pressure monitoring, adherence, Latin America, Europe, así como términos específicos relacionados con técnicas de medición, brechas diagnósticas, telemedicina y control tensional.

Las ecuaciones de búsqueda se adaptaron a cada base de datos e incluyeron combinaciones con operadores booleanos AND/OR para maximizar la sensibilidad y asegurar la captura de estudios relevantes.

Como criterios de inclusión se seleccionaron artículos originales, revisiones sistemáticas, meta-análisis y documentos de consenso publicados en español e inglés que abordaran la problemática en Iberoamérica y su contraste con datos globales. Se excluyeron editoriales sin datos, reportes de casos aislados y estudios anteriores a 2021, salvo aquellos necesarios para el contexto histórico. Tras el cribado por título y resumen, se analizaron a texto completo las referencias seleccionadas para extraer los datos relevantes sobre prevalencia, métodos diagnósticos y estrategias de intervención.

3. RESULTADOS

La revisión de la literatura seleccionada permitió identificar tres ejes temáticos principales que definen el panorama actual del control de la hipertensión arterial: la evolución en los estándares de medición, las barreras persistentes en la práctica clínica y la respuesta institucional mediante nuevos protocolos.

3.1. Estandarización del diagnóstico y monitoreo ambulatorio

Uno de los hallazgos más consistentes es el cambio de paradigma respecto a la medición de la presión arterial (PA). A pesar de ser el procedimiento clínico más habitual, la medición aislada en consultorio continúa presentando sesgos significativos. El Consenso Internacional de 2023 califica esta situación como crítica y hace un llamado a la acción para adoptar la Medición Estandarizada, advirtiendo que la toma casual sin protocolos estrictos conduce a decisiones clínicas erróneas [12].

En este contexto, la evidencia señala la insuficiencia de la medición en consultorio como método único. Se ha establecido la necesidad de integrar la Automedida de la Presión Arterial (AMPA) y el Monitoreo Ambulatorio (MAPA) como estándares complementarios. Estas herramientas permiten discriminar fenotipos complejos como la hipertensión de bata blanca y la enmascarada [13]. Particularmente, el uso del MAPA ha sido crucial para identificar el perfil "non-dipper" (ausencia del descenso nocturno de la PA), cuya fisiopatología se asocia estrechamente con un peor pronóstico cardiovascular, obligando a considerar el control nocturno como una meta terapéutica [14]. Asimismo, la mejora en las estrategias de tamizaje ha revelado una prevalencia subestimada de hipertensión en adultos jóvenes que acuden a unidades de medicina familiar, un grupo frecuentemente ignorado en la búsqueda intencionada [15].

3.2. Barreras: Adherencia, inercia clínica y capacitación profesional

El análisis de las causas del descontrol hipertensivo revela un fenómeno multifactorial. Estudios recientes demuestran una correlación directa entre la falta de adherencia al tratamiento y el fracaso terapéutico, subrayando la importancia de las intervenciones conductuales en el paciente [16]. Sin embargo, la literatura también pone el foco en el proveedor de salud; las características y actitudes de los profesionales sanitarios influyen determinadamente en el éxito del manejo [17].

Un hallazgo preocupante es la persistencia de la inercia clínica en instituciones públicas. A pesar de las recomendaciones vigentes sobre terapia combinada, se reporta una alta incidencia de pacientes que son mantenidos en monoterapia prolongada aun sin alcanzar las metas de control, evidenciando una resistencia a la intensificación oportuna del tratamiento [18]. Para contrarrestar estas deficiencias, se ha demostrado que intervenciones educativas innovadoras, como el uso de videos instruccionales para proveedores, mejoran significativamente las competencias para el manejo de la enfermedad [19].

3.3. Implementación de Protocolos Institucionales y Metas Específicas

Como respuesta a la fragmentación en la atención, las grandes instituciones de salud han transitado hacia modelos organizativos estandarizados. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha impulsado los "Protocolos de Atención Integral" (PAI) como estrategia eje. Iniciados en 2022 y escalados masivamente en 2024, estos protocolos buscan homologar la atención preventiva y curativa, situando a la hipertensión como una prioridad de gestión sanitaria nacional [20, 21]. Esta tendencia de unificación se observa también en otros contextos latinoamericanos, donde consensos intersocietarios recientes han definido rutas claras de diagnóstico y tratamiento para reducir la variabilidad clínica [22].

Finalmente, la revisión destaca la actualización de metas terapéuticas para grupos vulnerables. En pacientes con diabetes tipo 2, meta-análisis recientes (2023) refuerzan la necesidad de objetivos de presión arterial más estrictos para minimizar complicaciones micro y macrovasculares [23]. Por su parte, en la población geriátrica (mayores de 60 años), se ha clarificado el "tiempo para el beneficio clínico" del tratamiento intensivo, proporcionando evidencia para una toma de decisiones personalizada que evite tanto el nihilismo terapéutico como el sobretratamiento [24].

4. DISCUSIÓN

Los resultados de esta revisión evidencian una discrepancia crítica entre la disponibilidad de herramientas terapéuticas y la realidad epidemiológica actual. A pesar de que las guías de práctica clínica están bien establecidas desde hace décadas [1], las tasas de control en Iberoamérica se mantienen estancadas, tal como lo demuestran los datos recientes de la ENSANUT 2022 en México y los registros sanitarios en España [3, 4]. Esta "paradoja del tratamiento" sugiere que el enfoque tradicional, centrado exclusivamente en la prescripción farmacológica, ha sido insuficiente para mitigar la carga de la enfermedad.

Un punto de inflexión identificado en la literatura 2022-2024 es la crisis de la medición clínica. La insistencia del Consenso Internacional en abandonar la medición casual en consultorio [12] valida la hipótesis de que una proporción significativa del fracaso terapéutico deriva de un diagnóstico impreciso. Al no generalizar el uso de AMPA y MAPA [13], los sistemas de salud no solo fallan en detectar la hipertensión enmascarada, sino que ignoran fenotipos de alto riesgo como el perfil "non-dipper" [14]. Esto implica que, sin una inversión tecnológica en el diagnóstico, la intensificación farmacológica podría ser ciega o ineficaz.

Por otro lado, la inercia clínica emerge como una barrera estructural predominante. El hallazgo de que una gran cantidad de pacientes permanece en monoterapia a pesar del descontrol tensional [18] refleja una resistencia al cambio por parte de los profesionales de la salud, posiblemente exacerbada por la falta de capacitación continua o herramientas de apoyo a la decisión [17]. Aquí radica la importancia estratégica de los Protocolos de Atención Integral (PAI) implementados por el IMSS [20,21]. A diferencia de las guías tradicionales que son meramente informativas, los PAI actúan como instrumentos normativos que estandarizan el flujo de trabajo, forzando teóricamente la ruptura de la inercia terapéutica y alineando la práctica diaria con metas estrictas, especialmente en pacientes con comorbilidades como diabetes [23].

No obstante, la implementación de estos protocolos enfrenta desafíos. Si bien la estandarización es necesaria, la rigidez puede ser contraproducente en poblaciones geriátricas si no se considera el "tiempo para el beneficio clínico" [24]. La discusión actual sugiere que el futuro del control hipertensivo no reside en descubrir nuevos fármacos, sino en la integración de tres pilares: la medición precisa fuera del consultorio, la educación continua del personal sanitario para vencer la inercia [19] y la adopción de modelos de atención integral que prioricen el seguimiento longitudinal sobre la consulta episódica.

5. CONCLUSIÓN

La revisión de la literatura del periodo 2022-2024 permite concluir que el paradigma del manejo de la hipertensión arterial está experimentando una transformación necesaria. La persistencia de bajas tasas de control, a pesar de la disponibilidad de fármacos eficaces, confirma que el modelo de atención tradicional (basado en la consulta episódica y la medición aislada en consultorio) es obsoleto e insuficiente para abordar la carga epidemiológica actual en Iberoamérica.

Se evidencia que la estandarización diagnóstica ya no es una opción, sino un imperativo clínico. La incorporación sistemática de la medición fuera de la oficina (AMPA y MAPA) debe establecerse como el estándar de oro para evitar sesgos que perpetúan el subtratamiento y el daño a órgano blanco. Asimismo, la implementación de estrategias organizativas como los Protocolos de Atención Integral (PAI) del IMSS representa un avance prometedor para combatir la inercia terapéutica y homologar la calidad de la atención, siempre que se acompañe de una capacitación continua que empodere al personal de salud y fomente la adherencia del paciente.

Finalmente, el futuro del control de la hipertensión dependerá de la capacidad de los sistemas de salud para integrar estas herramientas tecnológicas y protocolarias en la práctica diaria. Se sugiere que las futuras líneas de investigación se enfoquen no solo en nuevas moléculas, sino en evaluar el impacto a largo plazo de estos modelos de atención integral y la efectividad real de la telemedicina en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular en nuestra región.

REFERENCIAS

- [1] M. Delgado, “Historia de la hipertensión arterial: revisión narrativa”, *Salud UIS*, vol. 55, 2023.
- [2] A. N. Zavala, T. E. Zambrano, L. H. Vivar, et al., “Epidemiología y factores de riesgo de la hipertensión arterial en Latinoamérica y Europa”, *MQR*, vol. 8, no. 1, pp. 1371–1389, 2024.
- [3] I. Campos, C. Oviedo, J. Vargas, et al., “Prevalencia, tratamiento y control de la hipertensión arterial en adultos mexicanos: ENSANUT 2022”, *Salud Pública de México*, vol. 65, pp. s169–s180, jun. 2023.
- [4] J. R. Banegas, M. Sánchez, T. Gijón, et al., “Cifras e impacto de la hipertensión arterial en España”, *Rev Esp Cardiol.*, 2024.
- [5] Á. Sosa, A. Baranchuk, R. López, et al., “El control de la hipertensión arterial, una asignatura pendiente”, *Rev Panam Salud Publica*, vol. 46, p. e147, Apr. 2023.
- [6] L. Parra, L. Galeano, M. Chacón, et al., “Barreras para el conocimiento, el tratamiento y el control de la hipertensión arterial en América Latina”, *Rev Panam Salud Publica*, vol. 47, p. e26, Mar. 2023.
- [7] N. Chiu, L. Chiu, R. Aggarwal, et al., “Trends in Blood Pressure Treatment Intensification in Older Adults With Hypertension in the United States, 2008–2018”, *Hypertension*, vol. 80, no. 3, pp. 553–562, Mar. 2023.
- [8] S. Sakhuja, C. Jaeger, O. Akinyelure, et al., “Potential impact of systematic and random errors in blood pressure measurement on the prevalence of high office blood pressure”, *J Clin Hypertens.*, vol. 24, no. 3, pp. 263–270, 2022.
- [9] C. Duque, “Protocolos de Atención Integral, una estrategia para las enfermedades crónicas”, *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.*, vol. 60 (Suppl 1), pp. S1–S3, 2022.
- [10] M. Gorostidi, T. Gijón, A. De La Sierra, et al., “Guía práctica sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en España”, *Hipertensión y Riesgo Vascular*, vol. 39, no. 4, pp. 174–194, Oct. 2022.
- [11] P. Spósito, A. Taborda, A. Adano, et al., “Telemedicina en el control de la hipertensión arterial”, *Rev Uruguay Med Interna*, vol. 8, no. 2, pp. 38–52, 2023.
- [12] A. Cheung, P. Whelton, P. Muntner, et al., “International Consensus on Standardized Clinic Blood Pressure Measurement - A Call to Action”, *Am J Med.*, vol. 136, no. 5, pp. 438–445.e1, May 2023.
- [13] J. Hidalgo y D. Proaño, “Rol de la automedida (AMPA) y la monitorización ambulatoria (MAPA) de la presión arterial”, *Rev Latinoamericana de Hipertensión*, vol. 17, no. 3, 2022.
- [14] C. Chará, A. Andrade, M. V. Pinzón, et al., “Perfil de la hipertensión arterial non-dipper: fisiopatología y relación con desenlaces cardiovasculares”, *Rev Colomb Cardiol.*, vol. 31, no. 1, pp. 057–064, 2024.
- [15] A. Rodríguez, Y. Estrada, L. Flores, “Prevalencia de hipertensión arterial en pacientes jóvenes de una unidad de medicina familiar”, *South Florida Journal of Health*, vol. 5, no. 1, pp. 100–110, 2024.
- [16] Y. Ochoa, Y. Peña, J. Mola, et al., “Caracterización de pacientes con hipertensión arterial no controlada en relación con la adherencia al tratamiento”, *Revista Finlay*, vol. 12, no. 3, pp. 285–294, 2022.
- [17] A. Leonel, A. García, I. Lorenzo, et al., “Características de los profesionales sanitarios que pueden influir en el control adecuado de la hipertensión arterial”, *Rev CONAMED*, vol. 27, no. 4, pp. 175–180, 2022.
- [18] E. Valdovinos, R. Aragon, A. Hernández, “Incidencia de pacientes con hipertensión arterial sistémica que continúan con monoterapia en unidad del IMSS”, *Ciencia Latina*, vol. 7, no. 6, pp. 8789–8811, 2023.
- [19] A. Edward, G. Kagaruki, F. Manase, et al., “Effectiveness of instructional videos for enhancing healthcare provider competencies for hypertension management”, *BMC Health Services Research*, vol. 22, p. 721, 2022.
- [20] IMSS, “IMSS impulsa Protocolos de Atención Integral para fortalecer salud preventiva”, *Comunicado de prensa*, Mar. 2022.
- [21] IMSS, “IMSS implementa 15 Protocolos de Atención Integral para atender principales enfermedades”, *Comunicado de prensa*, Mar. 2024.
- [22] J. Moreno, J. Acevedo, L. Barrero, et al., “Consenso intersocietario para el diagnóstico y tratamiento de personas con hipertensión arterial (PresiónCo)”, *Rev Colomb Cardiol.*, vol. 30, no. 3, pp. 158–177, 2023.
- [23] Q. Yang, R. Zheng, S. Wang, et al., “BP control targets in patients with type 2 diabetes: systematic review and network meta-analysis”, *Hypertension*, vol. 80, no. 8, pp. 1640–1653, Aug. 2023.
- [24] T. Chen, F. Shao, K. Chen, et al., “Time to clinical benefit of intensive blood pressure lowering in patients 60 years and older”, *JAMA Intern Med.*, vol. 182, no. 6, pp. 660–667, 2022.

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com